

O'ZBEK XALQINING ETNOGENEZI TARIXIY XUSUSIYATI VA UNING
MOHIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349941>

Xolboyev Jo`rabek Lutfullo o`g`li
Bozorov Quvonchbek Dilmurod o`g`li
Panjiyev Jamshidbek Tohir o`g`li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari.

Annatsiya: *Qadimgi Turon diyori yani O`rta osiyo davlatchilik tarixi haqida so`z yuritar ekanmiz eng avvalo mana shu hududda qadimdan yashab kelgan turli xil millatlarning etnogenizi haqida malumot berib o`tamiz. hammamizga malumki yurtimiz juda qadimiy davr yani 3-ming yillik tarixni o`z ichiga qamrab oladi. Bu davr oraliq`ida yurtimiz hududiga bosqinchilik natijasida juda ko`plab xalqlar kirib keldi biz bularga misol keltirsak masalan VIII asrda arablarning kirib keliishi yoki bo`lmasa Mo`gillarning hujumi natijasida yurtimiz etnogenizi boshqa xalqlar etnogenenizi bilan qorishib ketdi O`zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishgani shu o`lkada ming yillar mobaynida yashab kelgan ajdodlarimiz tarixini qaytadan o`rganishni taqozo etadi, chunki yetmish uch yil hukmronlik qilgan kommunistik partiya tomonidan ota-bobolarimiz yozuvlarining tez-tez almashtirilib turilgani, ko`pgina tarixiy adabiyotlarning mafkuramizga to`g`ri kelmaydi, deb yo`q qilinishi, yuqori darajadagi ilmiy ahamiyatga molik bo`lgan tarixiy asarlarning markazga tashib ketilgani, hujjatlarning o`ta maxfiy saqlangani o`lkamizda yashagan xalqlar, ayniqsa, o`zbek xalqining kelib chiqishi va shakllanishi tarixini to`lig`icha xolisona, ilmiy dalillar asosida yoritishga imkon bermadi.*

Kalit so`zlar: *Turon, etnogenez, o`rta osiyo , sak-massaget, saka -tigraxauda, saka-xaumovarka*

Mustaqillikka erishganimizdan keyin xalqimizning o`z yurti, tili, madaniyati, qadriyatlarini tarixini bilishga, o`zligini anglashga qiziqishi ortib bormoqda. Bu – tabiiy hol. Odamzod borki, avlod-ajdodi kimligini, naslnasabini, o`zi tug`ilib o`sgan qishloq, shahar, xullas, Vatanining tarixini bilishni istaydi [1] Bugungi kunda istiqlolimiz o`zbek xalqining jahon xalqlari orasida teng bo`lib yashashdek azaliy orzusini ro`yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratish bilan birga, “o`zbek xalqining izzatini joyiga qo`yishni” oliy maqsad sifatida talab qilmoqda. Mazkur ma`ruzadan ko`zda tutilgan maqsad, birinchidan, o`zbek xalqining qachon kelib chiqqani, qaysi elat va qabilalarning ta`sirida shakllanganini yoritish, ikkinchidan, tarixiy adolatni tiklash, uchinchidan, tinglovchilarning milliy ongini shakllantirish asosida ularni ichki ishlar organlarining ona Vatanga sadoqatli, O`zbekiston mustaqilligini mustahkamlash uchun kuch-quvvatini va aql-zakovatini ayamaydigan xodimlari qilib yetishtirishdir. Yer yuzida yashayotgan barcha xalqlar to`satdan yoki tasodifan paydo bo`lgan emas, ular turli nomlar bilan hayot so`qmoqlarini bosib o`tgan. Bir guruh xalqlar o`zlarining etnik nomlarini asrlar osha saqlab kelgan, boshqalari esa o`zga

qavmlar tarkibida hayot kechirgan. Ba’zi elatlar iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy munosabatlar tufayli hamda ayrim etnik guruhlarning nufuzli ta’sirida boshqa qavmlarga singib ketganlar. Xuddi shuningdek, turkiy elatlar ham o’z nomlariga ega bo’lgunga qadar turli etnik nomlarga ega bo’lib, boshqa elatlar bilan birga yashaganlar[2] Xalqlarning kelib chiqish tarixini (etnogenezini) va shakllanish jarayonini o’rganishda ijtimoiy fanda “etnos” (yunoncha «xalq») va “etnik birlik” iboralari qo’llaniladi. «Etnos» atamasi juda keng va tor ma’nolarda Masalan, Amerika xalqi, Rossiya xalqi, O’zbekiston xalqi, viloyat xalqi yoki boshqa kichik bir guruh kishilariga nisbatan ham “xalq” iborasi qo’llanilgan. Shuning uchun ham ma’lum bir ijtimoiy tuzumda vujudga kelgan etnik uyushmaga “Etnik birlik” iborasi ishlatiladi. «Etnik birlik» ma’no jihatidan “xalq” atamasiga nisbatan aniq tushunchadir. Etnik birlik – aniq sharoitda, tabiiy-tarixiy taraqqiyot jarayonida vujudga kelgan ijtimoiy uyushma. Fanda etnik birlik bosqichining uch turi mavjud: qabila, elat va millat[3] O’zbek xalqining kelib chiqishi to’g’risida tarixchi va qadimshunos olimlar o’rtasida hozirgi kunga qadar turli fikrlar mavjud. Ba’zi olimlar o’zbek xalqi kelib chiqishining tarixini XVI asrda O’rta Osiyoga Shayboniyxon boshchiligidagi ko’chmanchi o’zbeklarning bostirib kirishi bilan bog’laydilar. Ko’chmanchi o’zbeklar turkiy tilda so’zlashuvchi aholi tarkibiga keyinroq kelib qo’shilib, ularga o’z nomlarini berganlar. Bundan o’zbek degan nomning o’zi ham XVI asrda paydo bo’lgan ekan-da, degan fikr yuzaga kelishi mumkin. Albatta, yo’q. «O’zbek» so’zi XIII–XIV asrlarda yashagan Juvayniy va Rashididdinlarning asarlaridan ham bizga ma’lum. Jumladan, Eron tarixchisi va geografi Hamidulloh Qazviniy “Tarixi Guzida” nomli tarixiy asarida 1335 yilda Ozarbayjonga yurish qilgan askarlarni “o’zbeklar” degan etnik nom bilan ataydi. Oltin O’rdaning sharqiy qismida yashagan va Oltin O’rda xoni (1312–1342 yy.) O’zbekxon qo’shini tarkibiga kirgan ko’chmanchi xalq ham «o’zbek» etnik termini bilan atalgan. Tarixchi Hamidulloh Qazviniy yuqoridagi tarixiy asarida Oltin O’rdani “Mamlakati o’zbekiy” deb ataydi. Nizomiddin Shomiy bilan Sharafiddin Ali Yazdiy ham Temurning Oltin O’rdaga qilgan yurishini tasvirlaganlarida, o’zbek atamasini shu ma’noda qo’llaydilar[4] Biz yuqorida keltirilgan manbalarga tayanib, “o’zbek” degan atama XVI asrda emas, balki undan ham avval paydo bo’lgan, deb ayta olamiz. Birinchidan, bu masalalar yuzasidan mulohaza yuritayotganda xalqning kelib chiqishi bilan nomning kelib chiqishini ajrata bilishimiz kerak. Albatta, avval xalq kelib chiqadi, so’ng o’z nomiga ega bo’ladi. Shuning uchun ham, biz, bu fikrlarni davom ettirib, O’zbekiston hududida yashagan ajdodlarimiz kimlar bo’lgan va qaysi qabilalarning ta’sirida o’zbek xalqi shakllangan, degan savollarga javob berishga harakat qilamiz. O’zbek xalqining kelib chiqishi chuqur qadimiy tarixga ega bo’lib, uning dastlabki ko’rinishlari asosan ikki guruhda, birinchisi – Amudaryoning quyi oqimi havzasi, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, Zarafshon va Sirdaryo havzalarida, ikkinchisi esa – Toshkent vohasining keng hududlarini o’z ichiga qamrab olgan, Sirdaryoning qirg’oqlaridan to Talas, Chudaryolari havzalarigacha, Farg’ona vodiysidan O’sh, O’zgan, Sig’noqqacha bo’lgan viloyatlarda ko’p asrlar mobaynida yuzaga kelgan. O’rta Osiyo xalqlari kabi o’zbek xalqi ajdodlarining ham etnik guruhlari paydo bo’lishi miloddan avvalgi uchinchi va ikkinchi ming yilliklarga to’g’ri keladi. Ibtidoiy jamoa tuzumi, ko’chmanchi chorvadorlik bilan

shug‘ullanuvchi aholi, Amudaryoning quyi oqimi havzalaridagi xorazmkanguy va massaget qabilalari, So‘g‘diyonaning so‘g‘d va sak qabilalari aholisi, shu jumladan Surxondaryo, Qashqadaryo, Zarafshon havzalaridagi, Sirdaryoning o‘rta oqimi Chirchiq, Norin, Qoradaryo, Talas, Chu, Toshkent vohasi va Farg‘ona vodiylarida yashagan qang‘a, day va sak qabilalari o‘zbek xalqi etnik guruhlarining dastlabki namoyandalari hisoblanad[5] Turkiston tarixiga oid o‘nlab tadqiqotlari bilan jahon ilm-fanida e‘tirof etilgan mashhur Ahmad Zaki Validiyning “Umumturk tarixiga kirish” (Istanbul, 1881, 3-nashr) kitobidan ayrim dalillar keltiramiz. Tarix ilmining asoschilaridan biri bo‘lgan mashhur Gerodot miloddan avvalgi VII asrda hozirgi O‘rta Osiyo deb ataladigan mintaqamizda “Arg‘ippay” nomi bilan qudratli bir davlat qurilganini ma‘lum qiladi. Uni saqalar qurganlar. Saqa Ovrupoda “skif” nomi bilan mashhur bo‘lgan. Hech kim bularga daxl qila olmaydi, chunki ular ilohiy sanaladilar, – deb yozadi arg‘ippaylar haqida Gerodot, – ular qurol taqmaydilar, lekin insonlar orasidagi ixtiloflarni hal qilib beradilar. Bularga sig‘ingan insonlarga hech kim tega olmaydi. Gerodot ularning raislari hamisha sochini oldirib yurishini, ko‘p tillarni bilishini, madaniyatda boshqalardan ilgari ketganini yozadi. “Arg‘ippay” yoki boshqa bir manbaga ko‘ra “Arg‘imbay” yangi zamon tarixchisi V. Tomachekning fikriga ko‘ra, “Arg‘inbay” so‘zidan olingan. Arg‘in esa bugungi kunda o‘zbek, qozoq, qirg‘iz millati tarkibiga singib ketgan “arg‘in” urug‘ining nomidir. Darhaqiqat bugungi Toshkent va Farg‘ona vodiysini aylansangiz yoxud Qarshi – Buxoro vohasiga o‘tsangiz, “Arg‘in” nomli jug‘rofiy atamalarga, mahalla-qishloq nomlariga duch kelishingizga Shubha yo‘q[6] Ammo, yuqorida keltirilgan vohalarda va dashtlarda yashagan aholi haqida ilk ma‘lumot bergan yunon tarixchilari (avvalo, Gerodot) bu xalqlarni kelib chiqishi jihatdan yunonlarga mansub bo‘lmasa-da, skiflar deb ataganlar.

Haqiqatan ham, o‘zbek xalqining ajdodlari bo‘lmish turkiy xalqlarning Oltoy davridan keyingi rivojlanish jarayoni aynan skiflar faoliyati bilan uzviy bog‘langan. Shuni aytib o‘tish joizki, skiflar murakkab qabilalar birikmasidan iborat bo‘lib, ularga oid ma‘lumotlar yo‘q, faqat skiflar davlatiga asos solgan podshoh – Targ‘itoy nomigina saqlanib qolgan. Uning o‘g‘illari nomi, jumladan Yorg‘itoy ismi ma‘no jihatidan turkiy atamalarga mos keladi[7] Dashti Qipchoq, O‘rta Osiyo, Oltoy, Markaziy Osiyoda yashagan va bundan uch ming yil avval skif deb atalgan xalqlar – hunnlar nomi bilan mashhur bo‘lganlar. Skiflarning etnografik, antropologik xususiyatlarixunlarga yoki turkiy xalqlarga o‘xshashdir. Mahmud Qoshg‘ariynin ta‘kidlashicha, Iskandar Zulqarnayn O‘rta Osiyoni bosib olayotganida turklar o‘q-yoyni old tomonga qanday o‘tsa, orqa tarafga ham shunday mahorat bilan otganlar. Bu etnografik xususiyalar xunlar yoki turkiy xalqlarning udumlari skiflarnikiga o‘xshash deb qarashga asos beradi. Qadimgi yunon olimlari ham skiflarning yetakchi qabilalari nomi – gunnar (xunlar) ekanligini ta‘kidlashgan. Hatto IX asr allomasi Muhammad al Xorazmiy arab muarrixlari turkiy xalqlarni yoki VII–IX asrlarda siyosiy hayot maydonida ko‘ringan turkiy qavm to‘qqiz o‘g‘izlarni skif so‘zi oldiga “i” tovushini qo‘shib “iskif” deyishini aytgan. Skiflar tarkibidagi xalqlarga yunonlar, xitoyliklar, eroniylar o‘z tillariga moslab nom qo‘yganlar. Shuning uchun ham yuqorida aytganimizdek, yunonlar miloddan avvalgi V asrdan milodning boshlariga qadar O‘rta Osiyoda yashagan xalqlarni umumiy etnik nom bilan skif deb

atashgan. Eron Behistun, Nahshi Rustam va Persopol degan joylardagi Ahamoniy Eroniy podsholarning qabr toshlarida va yodgorlik lavhalarida, qoyatoshlarga o'yib yozilgan zafarnomalarda O'rta Osiyoda yashagan xalqlar sanab ko'rsatiladi va shu bilan bir qatorda saklarning uchta qabila guruhi eslatiladi[8] Bulardan: 1)“saka-xaumavorka” – tekshiruvchilar bu guruhni Gerodotning “Skifamyurgiya”lari, Ktesiy Knidskiyning (Gerodotning kenja zamondoshi) “Shoh Omargning skiflari” va keyingi davr mualliflarining sakaravalari bilan aynan bir deb hisoblaydilar; 2) “saka-tigraxauda” – bu nom, odatda “tepasi uchli telpak kiygan saklar” deb tarjima qilinadi. Bu yunoncha matnlardagi “ortokoribantlar” degan terminga to'g'ri keladi; 3) “saka-tiay-tara-darayya” – “dengiz ortidagi” yoki “daryo ortidagi saklar”. Mualliflar yaqin vaqtlarga qadar ularni Yevropa skiflari bilan aynan bir deb hisoblab kelganlar. Ammo so'nggi yillarda, ayniqsa, Behistun yozuvlarining V ustuni tadqiq etilishi munosabati bilan olimlar (xususan, akademik V. V. Struve) bu o'rinda gap O'rta Osiyolik «daryo ortidagi saklar» haqida bormoqda, degan fikrga kela boshladilar. Yozuvning V ustunidagi matnga qaraganda, saka-tigra-xaudalar” “daryo ortidagi saklar” bilan qo'shni bo'lib yashaganlar. Ba'zi mualliflar sakaxaumovarkalar Murg'obda, ba'zilar Pomirda (R. Gerrman, A. N. Bernshtam) yoki qisman Pomir va Farg'onada (K. V. Trever) yashaganlar degan fikrni ilgari suradilar. Saka-xaumovarkalar Xorazm-massaget harbiy ittifoqining asosini tashkil etgan, degan nuqtai nazar ham bor. Bu ittifoq Qoraqumni, Xorazm vohasini va Sirdaryoning quyi oqimini egallagan (S. P. Tolstov, YA.G'.G'ulomov) Saka-tigra-xaudalar, saka-xaumovarkalarning sharq tomonida, ya'ni Toshkent viloyatida, Sirdaryoning o'rta oqimida va janubiy Qozog'istonda, “saka-tiay-tara-darayya”lar esa O'rta Osiyoning janubida, Amudaryoning o'ng sohilidagi tog'li va dasht viloyatlarda so'g'dlar bilan yonma-yon yashaganlar deb hisoblashadi[9] Keyingi davrlardagi yunon-rim mualliflarining (Polibiy, Pliniy, Ptolemey va boshqalar) asarlarida ayrim sak va massaget qabilalarining juda ko'p nomlari berilgan. Ular yashagan joylarning aniq chegarasini belgilash masalasi o'nlab yillar davomida munozaralarga sabab bo'ldi. Ya'ni keng hududlarda, Toshkent vohasi va Farg'ona vodiysida yashagan va uning tub aholisi bo'lgan saklar, bizningcha, turkiy tilda so'zlashuvchilar bo'lib, faqat ma'lum qismigina eroniy – so'g'd tillarida so'zlashuvchilar bo'lgan. Antik mualliflar forsiy yozuvlar, eron xalqining kelib chiqishini sharhlab, saklar madaniyatini, urf-odatlarini, tilini va turmush tarzlarini tasvirlaganlar. O'zbekistonning hozirgi hududida yashagan saklar o'zbek xalqining dastlabki ajdodlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Biz bu ma'lumotlardan o'zbek xalqining va O'rta Osiyodagi boshqa xalqlarning shakllanishida madaniy o'troq vohalar – Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand va Toshkent vohasida, shuningdek, Farg'ona vodiysida yashagan mahalliy saklar muhim o'rin tutganlar, degan xulosaga kelamiz. Yana shunday taxmin qilish mumkinki, cho'ldagi ko'chmanchi qabilalar massagetlar, daylar va boshqalar, hatto saklardan ham oldin paydo bo'lganlar, ammo ularning kelib chiqishi bir bo'lgan. Bu haqida qadimgi antik mualliflar xabar berib o'tganlar. So'nggi yillarda yangi arxeologik materiallar topilganligi tufayli bu qabilalardan ko'pchiligining yashagan hududi yetarli darajada aniqlandi.

Bulardan yana biri massagetlar (mil. av. VII–V asrlar) qabilalarining yirik ittifoqi bo‘lib, uning tarkibiga bir necha asl sak qabilalari kirar edi. Ularning ko‘pchiligi frako-kimmeriy qabilalariga mansub bo‘lgan. Ular nomining o‘ziyoq maza-geta, ya‘ni “ulug‘ getlar” shundan guvohlik beradi. Getlar degan etnik nom frako-kimmeriy qabilalari yashagan viloyatning g‘arbida juda katta hududga tarqalgan edi. Boshqa bir gipotezaga ko‘ra, massagetlar so‘zi “mas-saka-ta”dan iborat bo‘lib, “katta saklar o‘rdasi” demakdir.

Zarafshon havzasida saklar tiliga yaqin turuvchi qadimgi so‘g‘d tilida gapirgan so‘g‘dlar ham yashar edilar. Ular shimoli-g‘arbiy tomondan sakaxaumavarkalar bilan g‘arbda dirbeklar bilan chegaradosh bo‘lganlar. So‘g‘d tilida so‘zlashuvchi qabilalar yashagan So‘g‘diyona bilan Baqtriya o‘rtasidagi chegara Hisor tizma tog‘lari bo‘ylab o‘tar edi. Shunday qilib, tarixiy rivojlanishning ilk bosqichida o‘zbek xalqi qadimgi ajdodlarining etnik-til munosabatlari shakllangan. Bu bosqich juda ko‘p asrlarni, jumladan, miloddan avvalgi minginchi yillarning boshidan, taxminan miloddan avvalgi II asrgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oldi. Ikki daryo oralig‘idagi xalqlarning yerlari doimo ajnabiy bosqinchilarning e‘tiborini o‘ziga tortib kelgan. Qadimdan ona yurtimiz hududlariga bostirib kirgan xalqlar, albatta, o‘zbek xalqining shakllanishiga ta‘sir o‘tkazmasdan qolmagan [10]

